

MILLIY LIBOSLARDA MA'NAVIY MEROS VA ESTETIK QADRIYATLAR AKS ETISHI

Ibodilloeva Shalola Nurmurod qizi.

Navoiy davlat universiteti Dizayn yo'nalishi 2-kurs talabasi.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek milliy liboslari moddiy va ma'naviy madaniyatning ajralmas qismi sifatida ilmiy tahlil qilinadi. Maqolada o'zbek san'atining uzoq tarix davomida shakllanishi, mavjud ijod namunalarining eng qimmatli va hayot bilan bog'langanligi, milliy liboslarning rang, shakl va bezaklari orqali xalq ruhini aks ettirishi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: madaniyat, estetik, etnik, libos, kiyim, milliy, urf-odatlar, kamzul, bosh kiyimi, do'ppilar, ustki kiyimlar.

ОТРАЖЕНИЕ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В НАЦИОНАЛЬНЫХ КОСТЮМАХ

Ибодиллаева Шалола Нурмуродовна. Студентка 2 курса направления “Дизайн”, Навоийский государственный университет

Аннотация: В данной статье узбекские национальные костюмы рассматриваются как неотъемлемая часть материальной и духовной культуры. В статье освещается длительное формирование узбекского искусства, ценность существующих образцов творчества и их связь с повседневной жизнью, а также то, как национальные костюмы через цвет, форму и орнаменты отражают дух народа.

Ключевые слова: культура, эстетика, этнический, костюм, одежда, национальный, обычаи, камзол, головной убор, тюбетейки, верхняя одежда.

REFLECTION OF SPIRITUAL HERITAGE AND AESTHETIC VALUES IN NATIONAL COSTUMES

Ibodillaeva Shalola Nurmurodovna. 2nd-year student of the Design Department, Navoi State University.

Abstract: This article examines Uzbek national costumes as an integral part of material and spiritual culture. It highlights the long-term development of Uzbek art, the value of existing creative examples, their connection with everyday life, and how national costumes reflect the spirit of the people through color, shape, and ornamentation.

Keywords: culture, aesthetics, ethnic, costume, clothing, national, traditions, kamzul, headdress, doppi, outerwear.

O'zbek xalqi ming yillar davomida shakllanib, boy madaniyatga ega bo'lgan. Madaniyat o'zida moddiy va ma'naviy boyliklarni mujassam etadi. Moddiy madaniyat inson hayot faoliyatining barcha jabhalarini qamrab oladi va uning ijodkorligi natijasida yaratilgan moddiy ne'matlarni o'zida aks ettiradi. Ma'naviy madaniyat esa bilim, estetik qadriyatlar, xulq-atvor normalari, dunyoqarash, axloq, diniy e'tiqot va an'analarni o'zida mujassam etadi.

An'anaviy milliy liboslar o'ziga xos belgi va timsol sifatida ma'lum ma'noga ega bo'lishi mumkin. Ular amaliy, estetik, yosh va ijtimoiy-jinsga bog'liq funksiyalarni bajaradi. Masalan, turmushga chiqqan qiz libosi, bayramona liboslar, kasbga oid kiyimlar va diniy liboslar mavjud. Liboslar inson yashagan joy va zamon, hayoti va turmushdagi quvonch yoki qayg'uni aks ettiradi.

Milliy liboslar nafaqat kiyim, balki xalqning qadriyatlari, urf-odatlar va ijtimoiy xulqini ifodalovchi muhim vositadir. Ular orqali avlodlar o'z tarixini, madaniy an'anasini va milliy o'zligini avlodlarga yetkazadi.

O'zbek milliy liboslari tarixi qadimgi davrlarga borib taqaladi. Arxeologik qazishmalarda topilgan matolar, naqshlar va eski kiyim namunalaridan ma'lum bo'ladiki, o'zbeklar kiyim-kechakni nafaqat amaliy, balki estetik jihatdan ham rivojlantirishgan.

O'rta asrlarda o'zbek liboslari xalqning ijtimoiy mavqeini, kasbini va yoshini aks ettiruvchi muhim vosita bo'lgan. Misol uchun, boy oilalarning ayollari uchun tikilgan liboslar qimmatbaho matolar va nafis naqshlar bilan bezalgan bo'lib, ularning ijtimoiy mavqeini ko'rsatgan. Qishloq hayotida esa kiyimlar qulaylik va amaliyotga ko'proq e'tibor qaratgan.

Sivilizatsiyalararo aloqalar orqali matolar va naqshlar san'ati boyib, yangi ranglar, to'qimalar va uslublar milliy liboslarga kiritilgan. Shu bilan birga, diniy va bayramona liboslar alohida rivojlanib, turli marosimlarda kiyiladigan o'ziga xos shakl va ranglarga ega bo'lgan.

O'zbek milliy liboslari ranglari xalq ruhining aks sadosi hisoblanadi. Ranglar nafaqat matoning yuzasidagi jilolar, balki xalqning tarixiy orzulari va kayfiyatini ifodalaydi. Har bir rang o'ziga xos ma'no va xissiyotga ega bo'lib, madaniy qatlamlarni ochib beradi.

Qizil rang – hayotiy kuch, quvonch va sevgini ifodalaydi.

Ko'k rang – osmon, tinchlik va farovonlik ramzi.

Yashil rang – tabiat, yangilanish va umid belgisi.

Oq rang – sof niyat va poklikni ifodalaydi.

Ranglar tasodifiy tanlanmaydi. Ular tarixiy tajriba, an'ana va estetik did asosida avlodlardan avlodga o'tadi. Har bir hududning, hatto har bir urug'ning o'ziga xos rang tanlovi va mato bezagi mavjud bo'lib, bu milliylik ichida betakrorlikni yuzaga keltiradi.

O'zbek liboslarida ishlatiladigan matolar tabiiy va yuqori sifatli bo'lib, ipak, adras va atlas kabi matolar xalq hunarmandchiligining nafis namunalaridir. Tabiiy bo'yoqlar bilan bo'yalgan matolar yillar davomida rangini yo'qotmaydi, bu esa hunarmandlarning mahoratini ko'rsatadi.

O'zbek milliy liboslari yorqin, chiroyli va qulay bo'lib, xalqning an'anaviy turmush tarzini aks ettiradi. Shaharlarda milliy liboslarni kiygan odamlarni uchratish kam, ammo qishloqlarda ular hanuz kundalik va bayram liboslarining bir qismi hisoblanadi.

Ayollarning milliy kiyimlari ichki, ustki va kishilik kiyimlardan iborat. Ustki kiyimlar kamzul, yengil xalat, yengsiz nimchalar bo'lib, mursak kabi astarli va qavima shaklidagi liboslar keng tarqalgan. Qishgi liboslarga paxta solinadi. Ayollarning bosh kiyimlari (do'ppi, ro'molli, turli marosimlarda kiyiladigan bosh qoplamalari) libosning bezak va funksionalligini oshiradi.

O'zbek erkaklari kiyimlari nafaqat madaniy an'ana, balki o'zini ifodalash vositasidir. Ular ko'pincha bayramlar, to'ylar va marosimlarda kiyiladi. Erkaklarning ko'ylak-ishtoni odatda oq rangda bo'lib, ayollarniki esa rang-barang matolardan tikiladi. Erkaklar kiyimlarida amaliy funksiyalar qulaylik, harakat erkinligi va iqlim sharoitlariga moslashuv mavjud.

Bugungi kunda milliy liboslar shahar hayotida kamdan-kam uchrasa-da, ular bayramlar va marosimlarda keng qo'llaniladi. Milliy liboslarni kiyish orqali o'zbeklar o'z tarixini, madaniy an'analarini va milliy o'zligini ifodalaydi.

Zamonaviy kiyinishda milliy liboslar sharm-hayo me'yorlariga amal qilgan holda, urf-odat va qadriyatlarimizni, milliy o'zligimizni saqlash va targ'ib qilishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ular xalq hunarmandchiligi, mato ishlash san'ati va naqsh ijodini rivojlantirishga ham imkon yaratadi.

Ko'p asrlar davomida yaratilgan o'zbek milliy liboslari xalq madaniyati va ma'naviyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Liboslarda funksional va estetik fazilatlar uyg'unlashgan. Milliy liboslar zamonaviy kiyinishda ham sharm-hayo me'yorlariga amal qilgan holda, urf-odat va qadriyatlarimizni, milliy o'zligimizni saqlash va targ'ib qilishga xizmat qiladi.

O'zbek milliy liboslarini o'rganish nafaqat tarixiy va madaniy ahamiyatga ega, balki xalqning estetik didi, hunarmandlik mahorati va madaniy merosini yangi avlodga yetkazish uchun muhim ilmiy manbadir.

Adabiyotlar.

1. Rahmatova D. Libos dizayni va moda tarixi. – T.: Akademnashr, 2021.
2. Raxmatullaeva D, Xodjaeva U, Ataxanova F. “Libos tarixi”, darslik. Toshkent: “Cano-standart” nashriyoti, 2015 y
3. Xasanbaeva G. K., Chursina V.A. “Kostyum tarixi” T., O'zbekiston, 2002.
4. Samieva SH.X. O'zbek milliy hunarmanchilik san'ati tarixi. T.: O'zbekiston entsiklopediyasi, 2002.
5. Barnaeva D.X. O'zbek milliy liboslari va ornamentlari. – T.: San'at, 1996.
1. Islomova G. Ayollar liboslarining konstruksiyasi va texnologiyasi. – T.: Yangi asr avlodi, 2019.
2. U.M.Xodjayeva. Kostyum va uning bichimi tarixi. Darslik.Toshkent. 2018

3. Sadikova M. “O‘zbek milliy kiyimlari”. T., 2006.
4. [www. Ziyonet. Uz](http://www.Ziyonet.Uz)